

TERTIOLUS: UM ANTROPÓNIMO NA VILLA ROMANA DA QUINTA DAS LONGAS (ELVAS, PORTUGAL)

AMÍLCAR GUERRA* / ANTÓNIO CARVALHO**
MARÍA JOSÉ DE ALMEIDA***

I. INTRODUÇÃO

A *uilla* romana da Quinta das Longas situa-se na actual freguesia de S. Vicente e Ventosa (Elvas, Portugal). Em época romana, o sítio implantava-se no território que a colónia *Augusta Emerita* tutelava simultaneamente enquanto capital administrativa da província da Lusitânia e do *conuentus emeritensis*¹

A posição da *uilla* na geografia da província mais ocidental do Império é fundamental para a compreensão do significado histórico da sua ocupação. Além desta integração no território emeritense, há ainda que ter em conta que a *Villa* romana da Quinta das Longas se localizava na área de convergência dos dois principais itinerários que permitiam o acesso da capital provincial ao seu porto atlântico de *Olisipo*.²

Este era um território com um elevado potencial económico, aliando solos de boa qualidade, para o tipo de agricultura praticada em época romana, à presença de recursos hídricos em abundância. A proximidade com a área de exploração de mármore de Vila Viçosa/Estremoz era também um factor da grande importância económica deste território, que apresentava características orográficas que tornavam fácil o transporte destes materiais através de uma rede viária consolidada³

A ocupação melhor conhecida do sítio da Quinta das Longas materializa-se no edifício residencial da *uilla* baixo-imperial que datamos do séc. IV. (podendo a sua construção e primeiro momento de ocupação datar ainda dos finais do séc. III). Trata-se de uma *uilla* de peristilo que segue os cânones típicos da época, embora com algumas características peculiares no contexto das *uillae* desta região (fig.2). A água assume

* Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Investigador da UNIARQ.

** Director do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Cascais e Investigador associado da UNIARQ (Universidade de Lisboa).

*** Investigadora associada da UNIARQ (Universidade de Lisboa).

(1) A. Carvalho y M. J. Almeida. "A água e o mármore na *villa* baixo-imperial da Quinta das Longas (S. Vicente e Ventosa, Elvas). "Elvas . Caia". Revista Internacional de Cultura e Ciência, 2003, p. 114.

(2) M.J. Almeida y A. Carvalho. "Vias e circulação de produtos na SW do *conuentus Emeritensis*: o exemplo da Quinta das Longas (Elvas, Portugal). *V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania romana: Las comunicaciones*. Madrid, 2004, p.382.

(3) *Ibid*.pp. 382 - 387.

Fig. 1. - A Quinta das Longas (Elvas) na Lusitânia Romana (PEVLONG)

um papel de destaque no programa decorativo do edifício, sendo a fachada norte aberta cenograficamente sobre a ribeira de Chaves com um pórtico (29) que faz a articulação entre o grande espelho de água (7) e o ninfeu (23)⁴

Os pavimentos em mosaico e os elementos decorativos em mármore (frisos parietais e um conjunto de excepcionais esculturas) completavam o programa decorativo do edifício, que contaria ainda com painéis de estuque pintados nas paredes, dos quais apenas foi possível recuperar pequenos troços *in situ* e inúmeros fragmentos nas camadas de derrube do edifício⁵

II. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O contexto arqueológico (U.E. [225]) onde foi recolhido o fragmento de *dolium*, que constitui o objecto do presente artigo, apresenta algumas particularidades que o tornam bastante significativo na leitura estratigráfica realizada para este sítio e que se traduz na possibilidade de obter um bom enquadramento cronológico para a peça.

A unidade estratigráfica [225] foi identificada na área do pórtico (29), que fazia a articulação entre o grande espelho de água (7), a Poente, e o ninfeu (23), a Nascente, da última *uilla* romana da Quinta das Longas⁶. Este momento final de construção parece corresponder a um plano bem definido que ignorou estruturas edificadas precedentes, não sendo possível, no estado actual da investigação, determinar se isso aconteceu após algum hiato de ocupação. Certo é que quem edificou a última *uilla* de peristilo cuja planta melhor conhecemos, deliberadamente desprezou os edifícios já existentes no local, quer se encontrassem em ruína ou ainda em utilização. Pontualmente, pode ter havido um aproveitamento de algumas paredes, mas isso terá sido feito na óptica da sua rentabilização do ponto de vista estrutural aquando da construção o novo edifício.

Esta situação foi sobretudo reconhecida na área do pórtico onde a inexistência de um pavimento estruturado permitiu identificar quer os restos das edificações mais antigas, quer as camadas correspondentes ao abandono/entulhamento que precederam a construção. A unidade estratigráfica [225] corresponde exactamente ao entulhamento feito para nivelar o espaço onde se constrói a área porticada entre o espelho de água e o ninfeu.

O espólio arqueológico recolhido na U.E. [225] é maioritariamente constituído por fragmentos de contentores cerâmicos, com elevada frequência de *dolia* e ânforas. (Fig.. 3). Foram, ainda, exumados artefactos metálicos relacionados com a actividade agrícola. Este facto leva-nos, aliás, a interpretar as estruturas identificadas sob esta unidade estratigráfica como restos de uma eventual *pars rustica* ou *fructuaria* de uma *uilla* precedente. A cronologia dos materiais recolhidos (entre os quais se contam numismas cunhados na segunda metade do séc. III) aponta para que esta ocupação se tenha situado num momento inicial do Baixo Império, não devendo ultrapassar o final do último quartel daquele século ou o início do séc. IV⁷. Merece referência o facto das

(4) A. Carvalho y M.J. Almeida, *op. cit.* p. 116.

(5) T. Nogales Basarrate, A. Carvalho e M.J. Almeida. “El programa decorativo de la Quinta das Longas (Elvas, Portugal): modelo excepcional de las *villae* de la Lusitania”. *Actas de la IV Reunión sobre Escultura Romana en Hispania* [Lisboa / Cascais, 7 a 9 de Fevereiro], 2002, pp. 103 – 156.

(6) A. Carvalho y M.J. Almeida, *op. cit.* p. 116.

(7) M. J. Almeida y A. Carvalho, *op. cit.* p. 373.

Fig. 2. - Planta da última uilla baixo-imperial com indicação do contexto arqueológico de proveniência do fragmento de dolium com grafito. (PEVLONG/T. Almeida)

ânforas lusitanas recolhidas na U.E. [225] serem exclusivamente da tipologia Almagro 50, tipologia completamente ausente na estratigrafia da lixeira associada à última *uilla* baixo-imperial, onde encontramos apenas ânforas enquadráveis no tipo Almagro 51c, habitualmente datadas do séc. IV e V⁸.

Assim, como se referiu, este fragmento de *dolium* pertence a um contexto arqueológico que corresponderá a uma primeira fase de ocupação baixo-imperial do sítio romano da Quinta das Longas. Posteriormente, este espaço *rústico*, onde se implantava o sector transformador da *uilla*, foi abandonado, e, na mesma implantação, a rela-

(8) *Ibid.* p.308

Figs. 3 y 4. - Fragmentos de dolium e ânfora (Almagro 50) na U.E. [225].
(Fotos: PEVLONG/A. Carvalho).

ção com o curso de água foi privilegiada, já não do ponto de vista funcional, mas como uma *mais valia* cenográfica na construção de um edifício residencial de prestígio⁹.

III. DESCRIÇÃO DO GRAFITO

O fragmento cerâmico a que se aludiu apresenta dimensões máximas que se situam à volta dos 23 cm de largura x 13 cm de altura e corresponde à parte superior do contentor cerâmico de grandes dimensões, fabricado numa pasta em que domina a tonalidade castanha escura, mas que em alguns pontos ganhou matizes negros. Este pedaço de *dolium* serviu de suporte a um grafito, encontrando-se o texto epigrafado a cerca de 10 cm abaixo do bordo, espaço onde se lê com muita clareza o texto que corresponde à designação antroponímica *Tertiolus*. O facto de a sequência inscrita se encontrar verosimilmente completa e a circunstância de o fragmento conservado apresentar margens laterais bastante reduzidas e uma configuração aproximadamente rectangular fazem supor que este pedaço foi intencionalmente recortado após a inutilização do contentor, de modo a manter a integridade da parte epigrafada.

De facto, o texto dificilmente passaria despercebido, já que é composto por um conjunto de caracteres de tamanho considerável neste género de manifestações, com cerca de 3,5 cm de altura, mas onde o L, pela particularidade do seu *ductus*, atinge quase 5 cm, estendendo-se a sequência completa ao longo de 19,2 cm. As letras foram gravadas com cuidado e apresentam uma certa elegância, o que se manifesta numa preocupação com a regularidade e com certos pormenores paleográficos, tais como os pequenos movimentos que marcam a base dos dois TT e do R, bem como o topo do I.

Fig. 5. - Foto do fragmento de dolium.
(QL12(03)A[225] N° Inv° 3068).

(9) A. Carvalho y M. J. Almeida, *op. cit.* pp. 116 – 117.

Fig. 6. - Desenho do fragmento de dolium com o grafito. (QL12(03)A[225] N° Inv° 3068).

Fig. 7. - Pormenor do grafito.

IV. TERTIOLUS

A sequência onomástica que constitui esta manifestação permite identificar uma personagem portadora de um antropónimo de origem latina, pertencente a um conjunto muito bem atestado na onomástica pessoal, o grupo de nomes derivados de numerais. Neste caso respeita ao ordinal *tertius*¹⁰, também registado como antropónimo, o qual está na base de alguns derivados, como *Tertianus* /-a, *Tertius*, *Tertinus* /-a, *Terticus* e *Tertio*. A forma representada no grafito que constitui objecto desta notícia, *Tertiolus*, integra o grupo das formações com sufixos diminutivos, muito bem documentados na onomástica de origem latina¹¹. A este pertence também o nome pessoal afim deste, *Tertul(l)us*, - a, o mais frequente dos *cognomina* aqui referidos, com mais de quinhentas atestações por todo o império. A ele se podem reportar ainda os seus derivados *Tertullius* /-a, *Tertullio*, *Tertullianus* / -a; *Tertulliania*, *Tertullinus* /-a, *Tertullinia*, normalmente de escassa representação, formando parte de um conjunto que Kajanto¹² faz depender igualmente do mesmo numeral.

O nome pessoal agora atestado no grafito da Quinta das Longas encontra-se, no contexto da epigrafia romana, essencialmente nas regiões ocidentais, com distribuição pela Itália, Gália, África e Hispânia, em proporção que não varia muito, com cerca de uma dezena de ocorrências por cada uma delas. Na cidade de Roma é mais raro, registando-se pelo menos três casos, todos eles reveladores de que o nome se associa, com mais frequência a indivíduos de condição mais modesta: um deles (CIL VI, 27274), *Aelius Tertiolus*, é filho de *Tertius*, um *Augustorum seruus*, e de *Aelia Nicotyche*, cujo

(10) I. Kajanto. *The Latin cognomina (commentationes Humanarum Litterarum*, 36, 2) Roma, 1982, pp. 292 - 293.

(11) *Ibid.* Pp. 123 - 129.

(12) *Ibid.*, pp. 292 - 293.

cognomen é igualmente elucidativo a este respeito; e os outros dois identificam-se apenas pelo *cognomen*. Todavia, uma aparente exceção a este baixo estatuto pode encontrar-se numa epígrafe da província da Numídia (CIL VIII, 18949), na qual se documenta um *Iulius Tertiolus*, cujo filho ascendeu aos mais elevados cargos de âmbito municipal, tendo sido flâmine perpétuo.

QUADRO I -

ATESTAÇÕES EPIGRÁFICAS DO NOME PESSOAL *TERTIOLUS*, -A EM CONTEXTO HISPÂNICO.

BIBLIOG.	NOME	PROVENIÊNCIA	OBSERVAÇÕES
1 Inédita	<i>Tertiolus</i>	Qta. Longas, Elvas (PT)	
2 HEp 7, 504	<i>M(arcus) Tertiolus</i>	Trasmiras, Xinzo (OU)	
3 HEp 3, 189	<i>Aurelia Tertiola</i>	Abanades (GU)	
4 IRC IV, 261	<T>ert<i>ola	Barcelona (B)	
5 CIL II, 3223	<i>Porcia Tertiola</i>	Cardenete (CU)	
6 CIL II, 5893	<i>Cor(nelia) Tertiola</i>	Requena (V)	
7 CIL II/7, 846	<i>Va<l>(eria) Tertiola</i>	El Viso (CO)	
8 CIL II/7, 545	[T]ertiola	Córdoba (CO)	<i>Faustae li[b.]</i>
9 CILA III, 511	<i>Tertiola</i>	Torredonjimeno (J)	<i>Auiti liberta</i>
10 CILA II, 1165	[At]tia T[er]tiola	Lora de Estepa (SE)	<i>L. lib.</i>
11 CIL II, 1994	<i>Publicia Tertiola</i>	Adra (AL)	
12 ILER 4319	<i>Iunia Tertio[la]?</i>	Mérida (BA)	
CIL II, 5830	<i>Vibia Tert[io?]la</i>	Gastiain (NA)	

Na epigrafia hispânica atestam-se em pelo menos mais dez inscrições, de ampla distribuição geográfica. Para além destas, uma epígrafe de Mérida parece registar igualmente o mesmo nome¹³, embora se tenham algumas dúvidas de leitura tenham levado à exclusão deste elemento do repertório de Abascal¹⁴ e idêntica ocorrência poderá eventualmente registar-se numa inscrição (CIL II, 5830) de Gastiain (NA). Os registos seguros atestam-se em especial em áreas onde a romanização foi mais precoce, com especial incidência na faixa costeira mediterrânea, em particular na Bética, sendo um antropónimo raro no Ocidente hispânico.

(13) M. Navarro y J.L. Ramírez Sádaba. *Atlas antroponímico de la Lusitania romana*. Mérida – Burdeos, 2003, p. 318.

(14) J.M. Abascal. *Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania*. Madrid – Murcia, 1994, pp. 525 - 526.

Fig. 8. - Distribuição do antropónimo Tertiolus /-a na epigrafia romana da Península Ibérica.

Constitui por isso uma exceção a atestação de um *Tertiolus*, dedicante de uma ara *Laribus Tur(olicis)*, na área de Xinzo de Limia (OU).

Este registo, um dos mais recentemente identificados, corresponde à primeira atestação da forma masculina em contexto peninsular, circunstância que agora se repete na inscrição figulina da Quinta das Longas. A preponderância da forma feminina, característica da realidade hispânica, não se verifica, todavia, nas restantes províncias, onde, de uma maneira geral se constata uma distribuição equitativa dos dois géneros do nome.

A presença de um *Tertiolus* na área rural emeritense não deve surpreender. A circunstância de a gravação se ter verificado ainda com a pasta fresca, faz pensar que o nome deve corresponder a alguém ligado com o processo de produção dos grandes *dolia* necessários ao armazenamento de produtos agrícolas, nomeadamente vinho e azeite. A produção de contentores constituía, portanto, uma necessidade das *uillae* e nesse âmbito se justifica a presença de indivíduos que se inserem na esfera dos artífices especializados, elementos importantes no plano económico, mas socialmente pouco relevantes.

Trata-se certamente de uma personagem à margem da vida pública, cuja ligação ao mundo servil é bastante provável, facto que parece consolidar-se com a alguns aspectos evidenciados pela análise onomástica de outros indivíduos documentados no âmbito hispânico. Nos registos epigráficos peninsulares, estas considerações parecem ser corroboradas pelo facto de se encontrarem atestadas, entre os dez casos seguros, três mulheres que se identificam explicitamente como *libertas*. Pode ainda presumir-se que também *Publicia Tertiola* terá sido uma antiga escrava, muito provavelmente do pró-

prio município de *Abdera*. Por fim, na inscrição de *Barcino*, datada da segunda metade do séc. II, documentam-se duas mulheres que se identificam com um nome único, <T>ertull<i>ana e Tert<i>ola, e às quais se atribui uma origem africana¹⁵. Parece, portanto, que, pelo menos em contexto peninsular, este nome se associou com alguma frequência a pessoa de baixa condição e especificamente ao mundo servil, situação social que não surpreenderia no caso do nosso oleiro *Tertiolus*.

(15) G. Fabre, M. Mayer y I. Rodá. *Inscriptions romaines de Catalogne. IV. Barcino*. Paris, 1997, 261, p. 334.

126 BLANCA